

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNYMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуниновна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Меликова Мартаба НумоновнаСамаркандский государственный институт
иностранных языков, Доктор философии (DSc)**ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ** <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746203>**АННОТАЦИЯ**

Данная статья посвящена анализу духовного наследия Алишера Навои с позиций эстетики. Показано умелое использование философских категорий эстетики в творчестве мыслителя, их диалектическая взаимосвязь с моральными принципами гуманизма, который исходит из воздействия идей древнегреческой культуры на духовное наследие Алишера Навои. Усваивая философское наследие античности, Навои творчески подошел к их переосмыслению, идеи Платона и Аристотеля получили восточный оттенок в творчестве Навои. Влияние платоновских идей прослеживается и в структуре творчества Навои, который использует диалоги и беседы, которые ведут герои мыслителя. Многие идеи древнегреческих философов переработаны им в рамках его мировоззрения, некоторыми он пользовался в качестве инструментов для мировосприятия. Философско-этические взгляды Навои, которые были изложены в его творчестве, имели большое воздействие восточных назидательных произведений, в форме которых они собственно и были изложены.

Ключевые слова: красота, прекрасное, идеалы красоты, нравственность, античная культура

Melikova Martaba Numonovna

Samarqand davlat chet tillar instituti, Falsafa fanlari doktori (DSc)

ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDA ESTETIK IDEALLAR**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqola Alisher Navoiyning ma'naviy merosini estetika nuqtai nazaridan tahlil qilishga bag'ishlangan. Mutafakkir ijodida estetikaning falsafiy kategoriyalaridan mohirona foydalanilgani, ularning qadimgi yunon madaniyati g'oyalarining Alisher Navoiy ma'naviy merosiga ta'siridan kelib chiqqan insonparvarlik axloqiy tamoyillari bilan dialektik aloqasi ko'rsatilgan. Navoiy antik davr falsafiy merosini o'zlashtirib, ularni qayta tafakkur qilishga ijodiy yondashdi, Platon va Arastu g'oyalari Navoiy ijodida sharqona tus oldi. Aflotun g'oyalari ta'sirini Navoiy ijodi tuzilmasida ham kuzatish mumkin, unda mutafakkir qahramonlari o'tkazgan dialog va suhbatlardan foydalaniladi. U o'z dunyoqarashi doirasida qadimgi yunon faylasuflarining ko'plab g'oyalarini qayta ishlagan, ba'zilaridan esa o'z dunyoqarashining quroli sifatida foydalangan. Navoiyning asarida bayon etilgan falsafiy-axloqiy qarashlari sharq targ'ibotchi asarlariga, ular haqiqatda ko'rsatilgan shaklda katta ta'sir ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: go'zallik, go'zallik, go'zallik ideallari, axloq, qadimgi madaniyat

Melikova Martaba Numonovna
Samarkand State Institute of Foreign
Languages, Doctor of Philosophy (DSc)

AESTHETIC IDEALS IN THE SPIRITUAL HERITAGE OF ALISHER NAVOI

ANNOTATION

This article is devoted to the analysis of the spiritual heritage of Alisher Navoi from the standpoint of aesthetics. The skillful use of philosophical categories of aesthetics in the work of the thinker is shown, their dialectical relationship with the moral principles of humanism, which comes from the influence of the ideas of ancient Greek culture on the spiritual heritage of Alisher Navoi. Assimilating the philosophical heritage of antiquity, Navoi creatively approached their rethinking; the ideas of Plato and Aristotle received an oriental shade in Navoi's work. The influence of Plato's ideas can also be traced in the structure of Navoi's work, which uses dialogues and conversations conducted by the thinker's heroes. He reworked many ideas of ancient Greek philosophers within the framework of his worldview, and he used some as tools for his worldview. Navoi's philosophical and ethical views, which were set forth in his work, had a great influence on Eastern edifying works, in the form in which they were actually presented.

Key words: beauty, beauty, ideals of beauty, morality, ancient culture

Наследие древних цивилизаций имело положительное воздействие на становление Алишера Навои как мыслителя. Говоря о влиянии древнегреческой античной культуры, считаем необходимым указать, что интерес к их наследию для Навои исходил из того, что в их учениях глубоко проанализированы философские проблемы, и в тоже время античная философия имела огромное влияние на духовный мир исламского мира, на всю исламскую науку и культуру вообще. Хотя каждая эпоха по-своему подходила к осмыслению наследия греков. Усваивая философское наследие античности, Навои творчески подошел к их переосмыслению, идеи Платона и Аристотеля получили восточный оттенок в творчестве Навои.

Влияние платоновских идей прослеживается и в структуре творчества Навои, который использует диалоги и беседы, которые ведут герои мыслителя. Повествования Навои подчас своей трагичностью также схожи с творчеством Платона, где очень ярко обрисована внешняя картина трагедии, что свидетельствует о поэтическом гении Навои.

Конечно, Навои отнюдь не был интерпретатором древнегреческой культуры, так как он обладал восточным мышлением. Многие идеи древнегреческих философов переработаны им в рамках его мировоззрения, некоторыми он пользовался в качестве инструментов для мировосприятия. Философско-этические взгляды Навои, которые были изложены в его творчестве, имели большое воздействие восточных назидательных произведений, в форме которых они собственно и были изложены.

Анализ эстетических воззрений Навои свидетельствует о том, что наряду с философией древнегреческих философов на его мировоззрение оказала влияние арабская культура и исламские ценности. Многие из идей Навои имеют непосредственное отношение к определенным идеям исламской религии. Исламские источники, Коран, Сунна пророка, хадисы стали основой для формирования эстетических взглядов Алишера Навои. Эстетическая доктрина ислама большое внимание уделяет категории прекрасного. В священном писании большое место отводится таким понятиям как джамиль – красивый, камиль – совершенный, хасан – прекрасный, соф – чистота, нур – свет, кабир - великий и т.д. [Коран] Эстетическое восприятие прекрасного в Коране имеет яркую палитру и многообразное значение. Понимание красоты в исламе раскрывается через божественную красоту, красоту материального мира, красоту духовного мировосприятия, невидимую красоту, которые

неразрывно связаны с деятельностью человека. Бог как выражение абсолютной красоты, является идеалом прекрасного.

Как проявление земной и божественной красоты в исламе выступает любовь. Ислам видит причины появления любви в красоте и прекрасном. Любая красота, которая есть в мире, внутренняя или внешняя, вызывается любовью. Красота по исламу является постижением сущности любви. И потому она способна доставить чувство удовольствия и наслаждения для людей. Взаимосвязь красоты и любви является основополагающим принципом ислама. Так, Джамии отождествляет красоту и любовь сердцу и душе, жемчугу и кладези. Испокон веков любовь и красота шли рука об руку, и существование людей напрямую зависит от их единения, которые нельзя представить друг без друга [Джамии; 1986].

В исламе чаще встречается концепция, согласно которой нравственное и эстетическое, религиозное и светское взаимозаменимы, взаимоприемлемы друг для друга. Добро в исламе воспринимается как действия по богослужению, благосклонность к людям, нравственные характеристики человека. И что является добром, то прекрасно, так как оно соотносится с атрибутами бога, в число которых входит прекрасные имена и творческие начала.

Согласно концепции ислама естество человека призвано быть прекрасным, ведь бог благосклонен к тем, чьи дела благодетельны. Все хорошие качества в человеке являются его украшением, тем самым закладывают в нем божественный потенциал.

Анализ исламских ценностей указывает на наличие любви, в которой в единое целое заключены эстетические и этические категории, любовь творца и любовь человека, духовная и физическая любовь.

Стремление Алишера Навои к созданию образа совершенного человека нашли свое воплощение в образах его героев Фархада, Искандера, в которых он выделил такие положительные качества, которые стали основанием для выделения их из общества. Навои сделал попытку обосновать взаимосвязь знаний с разумом, и применением в практической деятельности. Человеческие действия по мнению Навои основываются на воле человека и принципе выбора пути, главной целью которого является достижение нравственного идеала. В духовном наследии мыслителя нравственным идеалом является человек, который обладает мудростью, справедливостью, храбрый по своей природе и щедрый в своих делах. Посредством образов своих героев Навои стремится показать нам поведенческие цели и этические нормы, которых он придерживается. эта убедительная идея Навои получает свое выражение через подражание идеальному образу, который является символом гармоничности и красоты [Алишер Навои; Стена Искандара].

Исходя из утверждения Аристотеля что прекрасным является добро и благие деяния, Навои возводит принцип, согласно которому прекрасное у него есть добрые поступки, изящество и красота, возвышенные чувства героев и героические подвиги. Прекрасному противопоставляется безобразное, зло и жесткость, уродство, низменные поступки людей. И эти идеи пронизали все творчество Алишера Навои. Идейно-эстетическое основание духовного наследия Алишера Навои заключено в извечной борьбе добра и зла. Причем немалое место в творчестве мыслителя занимает трагическое как эстетическая категория. Причем необходимо указать, что все категории эстетики нашли свое отражение в трудах Навои. Согласно эстетике ислама эстетические категории тесно связаны с нравственными категориями. Прекрасное по сути своей всегда нравственно, но иногда у мыслителя мы можем видеть красоту в сочетании с безобразностью, изящество с уродливостью, которые тесно переплетаются в чертах характеров героев. В духовном наследии Алишера Навои главный герой это человек, который полон противоречий по своей сути. Иногда внешняя красота героев поэм Навои не спасает их от людских пороков. Красоту Навои считает частью прекрасного, но лишь внешним ее атрибутом [Алишер Навои; Т IV. Т. 1968; 182-183].

Но есть герои у Навои, которые изначально чистые по своей природе, обладают гуманистическими чертами характера, они полны достоинства и отваги, они не вступают в сделку со своей совестью. Как Фархад и Искандер, они готовы всегда прийти на помощь к людям, которые находятся в чрезвычайной ситуации, будь то один человек или целый народ.

Само духовное наследие Алишера Навои является эстетической ценностью, ведь нельзя оставаться равнодушными читая поэмы Навои, они затрагивают глубинные чувства человека, заставляя его сопереживать героям Навои.

Анализ духовного наследия Алишера Навои указывает на то, что философско-этические идеи мыслителя достаточны обширны по своему охвату и глубоки по своей смысловой нагрузке. Его наследие затрагивает философские, морально-нравственные и эстетические вопросы [Алишер Навои; 1968]. Вера Навои в высокую духовность человека позволила ему создать идеальные образы и открыть в своих трудах безграничный мир красоты, свободы, в своих трудах он определил векторы развития идеального человека и общества. Навои яркими красками изобразил стремления людей к возвышению над пространством и временем, преодолению всего земного, утверждению своего участия в прекрасном и наполненном гармонией мире.

Основной идеей произведений Алишера Навои является стремление показать поиски человека на пути самосовершенствования, которая является отнюдь не самоцелью, а лишь средством достижения гармоничности.

Проблема искусства занимала центральное место в духовном наследии Алишера Навои, где тесно переплетены теоретические и практические проблемы эстетической науки, вопрос о роли искусства в развитии культуры, идейный характер искусства, соотношение национального и общечеловеческого в искусстве.

Эстетическая ценность произведений Навои заключается не только в изящном слого, глубине философских мыслей, но и реальном отображении окружающей действительности и ее эстетическом познании.

В трактате “Язык птиц” Алишера Навои представлены сцены птичьего базара, читая которые, читатель может полностью окунуться в атмосферу восточного базара, а также красочно описывается каждая долина, к которой устремляются стаи птиц дабы познать своего владыку.

Словесный образ событий призван отразить в себе черты, которые присущи художественному образу и здесь мы можем увидеть схожесть их с образами изобразительного искусства. Но отличительной чертой словесного образа является его отвлеченность от отражения чувственных образов предметов и вещей. Или говоря другими словами посредством слова возможно косвенное воссоздание чувственного образа предметов. Отличительной чертой словесных образов является то, что посредством слов можно воспроизвести мысли и чувства, которые способны возникнуть в связи с явлениями и предметами окружающего нас мира. Обратим внимание на тот факт, как Навои дает характеристику Симурга, утверждая, что сияет, свои великолепием затмевая мир. Здесь мы становимся свидетелями мастерства Навои, которое отражает созидательную творческую энергию творца. Большим пафосом облечена та капля моря, в которой отражен весь мир, который является свидетельством вечности в мгновении, которая способна повергнуть в замешательство весь мир [Алишер Навои; 1968].

Природа, явления окружающей действительности в поэзии Навои описаны во всем буйстве красок, которые присущи восточным мотивам. К восприятию чувства красоты, прекрасного можно стать ближе лишь посредством осознания того, что весь мир пронизан всеобщим единением, одухотворенностью человеческого бытия.

И чем глубже проникаем мы в мир образов Навои, тем шире перед нами открывается панорама многообразия единичного мира вещей, безграничность локального мира, посредством прорыва обособленности внешнего мира погрузиться в тайны всеобщего единства человека, природы и творца.

Если сравнивать духовное наследие Алишера Навои с точки зрения литературного жанра, то необходимо отметить, что оно связано с художественным отражением событий. Характеристика человека здесь тесно связана с существующими в мире обстоятельствами, которые напрямую связаны с определенными векторами развития. Характерные черты человека здесь имеют диалектическую взаимосвязь с художественным отображением

действительности, которые неразрывно связаны с жизненными обстоятельствами, сподвигающими человека на совершение тех или иных поступков.

Описывая мир, Навои ассоциирует его устами Фархада превосходящим картины китайцев, а может даже лучше чем райские сады. И тот человек, кто будет усердно продвигаться по пути познания мира, тот найдет сотни роз в их цветниках:

«Счастливец! Пусть под солнцем капля он,

В нем океан познания заключен!

Он все науки мира изучил,

На всех языках он заговорил.

Душа он, обнимающая мир,

Он — капля, отражающая мир» [Алишер Навои; Том III; 1968; 139]

Призвание человека Навои видит в том, чтобы быть человеком. Настоящий человек велик своей человечностью, в нем собрана квинтэссенция человечности всего мира:

«И это настоящий человек,

Средь сонмищ наивящий человек.

Велик он человечностью своей,

Живет в нем человечность всех людей». [Алишер Навои; Том III; 1968; 164]

Портреты героев, словесное отражение красоты героинь у Навои широко предстают в его поэмах “Фархад и Ширин”, “Лейли и Меджнун”. Описывая красоту Ширин, он сравнивает ее лоб с розой, ресницы с шипами, саму ее он называет солнцем среди лун, от взора которой Фархад лишается чувств, настолько поразила ее красота героя Навои:

«Для уловленья в сеть ее красоты, —

Как два аркана черных, две косы —

Две черных ночи, и меж той и той, —

Пробор белел камфарною чертой.

Злоумышляла с бровью будто бровь,

Как сообща пролить им чью-то кровь,

И на Коране ясного лица

Быть верными клялись ей до конца» [Алишер Навои; Том IV; 1968; 182-183].

Или же с упоением Навои описывает красоту горных ущелий, садов страны Армен, которую увидел в зеркале Фархад, в мельчайших подробностях Навои описывает флору этой страны, не забывая упомянуть названия цветов, начиная от фиалок, гиацинтов, роз, заканчивая нарциссами и лилиями. Травинку Навои сравнивает с острым лезвием ножа, способным пустить кровь. Насколько живописны пейзажи в поэмах Навои, что читатель чувствует дуновение ветерка, зной пустыни, в которой прибывает Меджнун:

«В степях Аравии настал таммуз,

И землю зной давил, как тяжкий груз.

Горячий ветер, как Меджнун гоним,

Всех обжигал дыханием своим.

Меджнун бежал и ноги поднимал,

Как от жаровни, ноги отнимал:

Песок июньским солнцем накален!

От зноя пострадал и небосклон» [Алишер Навои; Том IV; 1968; 135].

В данном случае красота как категория эстетики открыта во всем многообразии форм. Читая данные строки, человек способен испытать такие глубокие чувства, на которые способны воздействовать такие явления, как веки, взгляд, розы, цветение сада, а также многое, что указывает на прозрение красоты способствует продвижению безграничной творчество созидательной энергии человека.

Конечно, когда творил великий Навои, он не знал о принципах эстетической науки, категориях прекрасного, возвышенного, безобразного, трагического, которые рассматривались с точки зрения философской науки. Основные эстетические категории у Навои рассматривались с философско-эстетической позиции и отличны внутренним

содержанием от определений, которые приняты в мусульманской философии. Представители калама рассматривали эстетические категории прекрасного, безобразного, возвышенного с позиций исламской теологии, а представители восточного перипатетизма рассматривали их с точки зрения философов древней Греции, особенно Платона и Аристотеля. Пытаясь раскрыть некоторые эстетические категории, Навои своей целью выбрал личностное развитие человека, которое было основано на совершенствовании его внутреннего мира, познавательной способности окружающей действительности и чувственного познания красоты мира.

В духовном наследии Алишера Навои широко представлены такие эстетические категории как прекрасное, красота, безобразное, низменное, трагическое. В творчестве мыслителя они тесно переплетаются с этическими идеалами мыслителя, представляя особый мир человеческого бытия. Мощь гармонии красоты настолько велика, что человек не может устоять перед их воздействием. Сила красоты притягивает человека и имеет глубокое воздействие на внутренний мир человека.

Мировоззрение Алишера Навои, которое нашло свое отражение в его многочисленных работах имеет корни в эстетической концепции Аристотеля. Эстетика Аристотеля имела место во всех его произведениях, причем и эстетические категории также имели свое место в различных его трудах. Так определение прекрасного у Аристотеля мы находим в трактате “Риторика”, чему посвящена целая глава трактата. Аристотель выделяя прекрасное описывает его значимость для самого себя, и оно приятно, потому что благо [Бычков; 2002;189].

Как человек передовой, постигший многие науки, Алишер Навои впитал в себя все лучшие идеи философских учений, передовых идей мыслителей античности и средневековья. В своих произведениях Алишер Навои пропагандировал стремление людей к осознанию своей цели в жизни, постижения счастья посредством нравственного самосовершенствования. И человек осознавший свое предназначение в жизни способен делать добро, тем самым став счастливым и прекрасным.

Эталоном прекрасного человека, который воспевался в поэмах Навои был тот, кто был мудрый, храбрый, мужественный, справедливый. И в этом моменте можно проследить идею соразмерности человеческих сил и природного потенциала, гармоничности мира и вселенной. Отношения героев Навои уравновешено, они беспристрастны, взгляд их спокойный, воля тверда, и во всем облике героя сочетаются физическое совершенство и чувствуется цельность человеческой природы [Алишер Навои; Том I -X; 1968].

В духовном наследии Навои облик героев наполнен индивидуальностью, личностными чертами, типическими свойствами совершенной личности, которые включают в себя некие универсальные качества, которые существовали в духовной культуре востока. Навои формирует важность образов героев, которые борются за гармонии на земле своей мудростью, а иногда при помощи физической силы, ловкости, целеустремленности и мужества. И в этой борьбе возможно выявление ценности героических усилий, готовность героев к самопожертвованию, в чем в конечном итоге отражается подлинное совершенство личности.

Что касается проявления красоты в трудах Алишера Навои, то оно является одним из качеств женщин, которые прекрасны, умны и отважны. Женские образы у Навои олицетворяют собой красоту, ум, верность и отвагу. Многие женские образы у Навои соизмеримы с понятием калокагатия, что сочетает в себе прекрасное и доброту. Так, Ширин красива и умна, она совершает свои поступки во благо своего народа, идя на жертвы ради него, отрекаясь от своей любви ради мира и спокойствия своего народа.

И если по Аристотелю калогатийность присуща только мужчине, то у Навои определяет присущность калокагатии и мужчине, и женщине. Сочетание прекрасного и доброго не чуждо Навои, но его трактовка намного шире.

Прекрасное и этическое были и будут всегда в сочетании и во взаимосвязи. И прекрасны справедливость, почет и победа. Прекрасны все добродетели, которые включают в себя и борьбу с врагами, мужество и отвагу. Отвага, мужество и почет никак не связаны со стремлением к материальному благу, а являются признаком выдающихся достоинств человека [Аристотель; 2000;40-43].

Прекрасный человек согласно видению Навои является человеком, обладающим открытой душой, в которой воплощены доброта и справедливость. В противовес такому человеку есть злой и безнравственный человек, образ которого Навои воплотил в образе Хосрова, который вопреки всему, зная о том, что сердце Ширин принадлежит Фархаду, всячески пытается в угоду своим низменным страстям добиться руки армянской принцессы, молва о красоте которой не давала покоя его тщеславию. Ради личных амбиций Хосров идет войной на маленькую страну, чей народ с мужеством и отвагой противостоит ему.

Прекрасным для Навои является доброта, благо, справедливость, которые призваны принести пользу народу, служат добру и справедливости в обществе. Идеалы великого мыслителя не теряют своей актуальности и для нашего народа и сегодня.

Следует отметить, что Алишер Навои в своем духовном наследии видит единство эстетического в многообразии его форм. Прекрасное для мыслителя есть внешние атрибуты предметов и явлений действительности. Поэмы Навои проникнуты объективной устремленностью, где эпическая ступень эстетического восприятия мира трансформируется в интерес к внутренней красоте человеческой души, где многообразен мир мыслей, чувств и гармоничность души человека. Гений Алишера Навои проявился в синтезе рационального мировосприятия и эстетического идеала прекрасного. Его оригинальность проявилась в нахождении гоавных, непреходящих атрибутов прекрасного, что проявилось в его идеальном человеке.

Категория возвышенного была широко представлена в произведениях Алишера Навои. И заслугой Навои можно считать то, что он представил эти категорию с философских позиций той эпохи. Сами творения Алишера Навои являются возвышенными и героическими. Сама личность Навои, его грандиозная творческая деятельность является образцом героизма и самоотверженности, которые восхищают нас – его потомков, вызывая у нас чувство трепета и благоговения.

Навои с большим мастерством, возвышенным пафосом изображает человека труда, рассказывает о подвигах его героев, описывая силу, мудрость, отвагу и справедливость.

Любимыми героями Навои были несомненно Фархад и Искандер, которые были великими героями своего времени, воплотившими в себе все благородство, отвагу, честь и достоинство, на которые способен человек.

Антиподом возвышенному является низменное. Низменное есть отражение негативных явлений действительности, которые способны вызвать у человека чувства презрения, отвращения и омерзения. Низменность природы проявляется у Навои в безлюдной пустыне, где страдает Меджнун, скалы, в которых страдает Фархад. У человека низменное проявляется в таких особых чертах как жадность, лживость. Алчность, властолюбие, корысть, которые нашли также свое отражение в сочинениях Алишера Навои.

В поэме “Смятение праведных” Навои также указывает и на низменные свойства человека, такие как лживость, лицемерие, алчность, себялюбие, властолюбие, которые приносят обычным людям страдания, а иногда и гибель. И такие люди, кто совершает такие низменные поступки, по мнению Навои не избежат наказания за свои проступки.

Исходя из вышеизложенного, следует заключить, что все основные эстетические категории нашли свое отражение в духовном наследии Алишера Навои. Анализ духовного наследия Алишера Навои позволил нам прийти к выводу о том, что эстетические идеалы великого мыслителя были основаны на эстетических и этических воззрениях античных философов и взглядах восточных мыслителей.

Список литературы:

1. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Смятение праведных. Том III. Т. 1968. с.139.
2. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Фархад и Ширин. Т IV. Т. 1968. С.182-183.

3. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Лейли и Меджнун. Т V. Т. 1968. С.100-101.
4. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Возлюбленный сердец. Т X. Т. 1970. С.10-47.
5. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Стена Искандара. Электронный ресурс: [<https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9D/navoi-alisher/stena-iskandara/1>].
6. Аль-Фараби. Философские трактаты. Алма-ата. Наука. 1972. 430 с.
7. Аристотель. Риторика. Поэтика. М. Лабиринт. 2000.С.40-43.
8. Бычков В.В. Эстетика. М. Гардарика, 2002. С. 189.
9. Джами Абдурахман. Лирика. Поэмы. Весенний сад. Душанбе. Адиб. 1989. 654 с.
10. Коран перевод смыслов Османова. Электронный ресурс: [https://islam-today.ru/files/koran/koran_osmanova.pdf?ysclid=lb39hmmm9t316541470]
11. Лосев А.Ф. История античной эстетики в 8 т. М. АСТ. 2000. с.47.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000